

BIOLOGICAL SCIENCES

ВАЛОРИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КАК ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т.н.,
директор ООО «БЕЛРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.

Егорова З.Е.

<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>

Белорусский государственный технологический университет, доцент, факультет технологии органических веществ, к.т.н. Минск, Беларусь

VALORIZATION OF WASTE FROM PROCESSING OF PLANT RAW MATERIALS AS A WAY TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Burak L.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk

Yegorova Z.

<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>

Belarusian State Technological University, Associate Professor, Faculty of Technology of Organic Substances, Ph.D. in Engineering Minsk, Belarus

АННОТАЦИЯ

Целью данного исследования является обзор и анализ результатов научных исследований валоризации побочных продуктов переработки растительного сырья, использовании в производстве функциональных продуктов, пищевой упаковке и других отраслях промышленности. Материалом данного исследования послужили 47 научных публикаций. Поиск источников осуществляли в базах данных PubMed, Jane.biosemantics, Science Direct, РИНЦ и Google Scholar по ключевым словам и словосочетаниям. Методология обзора опиралась на протокол PRISMA-ScR. В качестве временных рамок для обзора научных публикаций принят период 2014–2024 гг. В процессе переработки растительного сырья происходит образование значительного количества отходов, многие из которых содержат ценные биологически активные соединения. Результаты многочисленных научных исследований показывают, что пищевые отходы содержат ценные биологически активные соединения, такие как полифенолы, эфирные масла, каротиноиды, пищевые волокна, белки и витамины, которые необходимо извлекать и использовать для создания продукции с высокой пищевой ценностью. Современные методы экстракции, такие как ультразвуковая обработка, микроволновая экстракция и сверхкритическая флюидная экстракция, способствует максимальному извлечению полезных веществ из их отходов растительного сырья при незначительном воздействии на окружающую среду. Полученные соединения находят широкое применение в пищевой промышленности для создания функциональных продуктов и нутрицевтиков, в качестве биоразлагаемых материалов для упаковки пищевых продуктов. Благодаря антиоксидантной и противомикробной активностью полученные экстракты применяют в фармацевтической и косметических отраслях. Валоризация пищевых отходов способствует реализации Цели устойчивого развития, благодаря эффективному использованию ресурсов, развитию инновационных технологий сокращению количества выбросов, снижению негативного экологического влияния и повышению продовольственной безопасности. Несмотря на свой потенциал, валоризация пищевых отходов сталкивается с рядом проблем, таких как масштабируемость и необходимость разработки, утверждения и обеспечения нормативных требований по безопасности. Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на решении этих проблем, включая изучение инновационных методов экстракции и интеграцию пищевых отходов в экономику замкнутого цикла для повышения устойчивости и экономической эффективности.

ABSTRACT

The processing of plant materials generates a significant amount of waste, many of which contain valuable biologically active compounds. The aim of this study is to review and analyze the results of scientific research on the valorization of by-products of plant material processing, their use in the production of functional products, food packaging and other industries. The material for this study was 47 scientific publications. The search for sources was carried out in the PubMed, Jane.biosemantics, Science Direct, RINTS and Google Scholar databases using keywords and phrases. The review methodology was based on the PRISMA-ScR protocol. The period 2014–2024 was adopted as the time frame for the review of scientific publications. The results of numerous scientific

studies show that food waste contains valuable biologically active compounds, such as polyphenols, essential oils, carotenoids, dietary fiber, proteins and vitamins, which must be extracted and used to create products with high nutritional value. Modern extraction methods such as ultrasonication, microwave extraction and supercritical fluid extraction facilitate maximum recovery of useful substances from plant waste with low environmental impact. The obtained compounds are widely used in the food industry to create functional products and nutraceuticals, as biodegradable materials for food packaging. Due to antioxidant and antimicrobial activity, the obtained extracts are used in the pharmaceutical and cosmetic industries. Food waste valorization contributes to the implementation of the Sustainable Development Goals through efficient use of resources, development of innovative technologies, reduction of emissions, reduction of negative environmental impact and improvement of food safety. Despite its potential, food waste valorization faces several challenges, such as scalability and the need to develop, approve and ensure safety regulations. Further scientific research should be aimed at addressing these issues, including the study of innovative extraction methods and the integration of food waste into a circular economy to improve sustainability and cost-effectiveness.

Ключевые слова: пищевые отходы, валоризация, устойчивое развитие, экстракция, экологическая устойчивость, экономика замкнутого цикла.

Keywords: food waste, valorization, sustainable development, extraction, environmental sustainability, circular economy.

Введение

Создание устойчивых продовольственных систем является обязательным условием для обеспечения продовольственной безопасности и бесперебойного снабжения населения продуктами питания, которые соответствуют требованиям качества и безопасности, а также снижают образование отходов. Такой подход вызывает необходимость в поиске и проведению исследований альтернативных источников продовольствия. Одним из таких источников является использование побочных продуктов, образовавшихся в процессе хранения и переработки пищевого сырья и которые содержат в своём составе биологически активные вещества и другие ценные компоненты. По оценкам, ежегодно в мире теряется или выбрасывается почти треть всех произведенных продуктов питания (1,3 млрд тонн), при том, что более 1 миллиарда населения постоянно недоедает [1]. В России объём пищевых отходов в составе твердо бытовых (коммунальных) ТБО достигает около 17 млн тонн в год. Это около 28% от всего объема ТКО, образующихся в стране. Практически весь этот объем пищевых отходов (94%) попадает на свалки и полигоны, где становится источником загрязнения почвы, воды и воздуха. Указанный объем пищевых отходов выделяет порядка 2,4 млн тонн метана (сильного парникового агента), а среди других выделяемых газов – аммиак и сероводород. Значительные потери фруктов и овощей в развивающихся странах на этапе сельскохозяйственного производства, но в основном они образуются в процессе переработки, на который приходится 25% потерь [1,2]. Значительный объем отходов образуется при переработке сырья в агропродовольственном секторе, включая стебли, мякоть, кожицу, скорлупу и семена, а также другие побочные продукты. Утилизация этих выброшенных материалов на свалках или в мусоросжигательных печах, которые оказывают пагубное воздействие на окружающую среду, является дорогостоящей. Однако, несмотря на это, продукты агроотходов могут включать питательные вещества, которые имеют определенный рыночный потенциал, поскольку они распространены, недороги и легкодоступны [1]. Пищевые отходы и пищевые

побочные продукты, которые обычно считаются малоценными, обладают значительным потенциалом для синтеза ценных соединений. Валоризация этих материалов не только влечет за собой извлечение дополнительных питательных веществ или биоактивных компонентов, но и смягчает экологические последствия, связанные с утилизацией этих так называемых «отходов».

За прошедшие десятилетия пищевой промышленностью разработаны современные методы и способы переработки пищевых отходов, полученные в процессе сбора, подготовки и хранения пищевых продуктов. Различные методы управления пищевыми отходами включены в валоризацию пищевых отходов. Эти методы направлены на преобразование пищевых отходов в ценные пищевые продукты, экстракты, порошки, масла и другие ингредиенты, которые могут быть использованы в производстве пищевых продуктов или других промышленных секторах. Экономическая эффективность очевидна, так как в качестве источника являются отходы производства, которые всегда доступны и имеют незначительную стоимость, в то время из них можно получить продукт, который будет иметь высокую рыночную стоимость [3]. От образования побочного продукта и вплоть до его использования, трансформация или извлечение активных фракций и обработка активных фракций являются критически важными аспектами управления побочным продуктом. Поскольку извлеченное вещество может использоваться в пищевой промышленности, выбор подходящего метода извлечения и растворителя имеет первостепенное значение. Также важно тщательно и качественно провести оценку необходимых операций, которые будут использованы в процессе переработки [3,4]. Целью данной обзорной статьи является обзор и анализ результатов научных исследований валоризации побочных продуктов переработки растительного сырья, использовании в производстве функциональных продуктов, пищевой упаковке и других отраслях промышленности.

Материалы и методы

Материалом данного исследования послужили 47 научных публикаций. Поиск источников осуществляли в базах данных PubMed, Jane.biosemantics, Science Direct, РИНЦ и Google Scholar по ключевым словам и словосочетаниям, таким как «пищевые отходы», «побочные продукты», «методы зеленой экстракции», «цели устойчивого развития», «экономика замкнутого цикла». Методология обзора опиралась на протокол PRISMA-ScR. При выполнении работы использованы научные методы поиск и скрининг научной литературы, извлечение данных, их анализ, систематизации и обобщения. В качестве временных рамок для обзора научных публикаций принят период 2014–2024 гг.

Результаты и их обсуждение

1. Валоризация и устойчивость

Результаты многочисленных научных публикаций показывают значительные потери продуктов питания по всей цепочке поставок пищевой промышленности и за ее пределами. К активным действиям перед лицом глобальных кризисов, связанных с изменением климата и устойчивостью призывают авторы Jagar et al. в своем недавнем сборнике научных статей, посвященных продовольственной безопасности и устойчивости [5]. Потенциальная возможность заключается в извлечении биологически активного материала из отходов и, путем тщательного отбора компонентов, использовании этих восстановленных продуктов для повышения пищевой ценности пищевых продуктов и удовлетворения растущего спроса на такие продукты со стороны для потребителя [6]. Валоризация пищевых отходов может способствовать устойчивости во всех ее измерениях. Экономическую устойчивость можно повысить двумя способами: снизив затраты на управление отходами и разработав новые продукты с добавленной стоимостью из источника, который является как недорогим, так и постоянно доступным, а также предоставив предприятиям возможность позиционировать предприятие как экологически безопасное. Валоризация пищевых отходов также может повысить социальную устойчивость, так как приведет к росту производства продуктов питания и максимально увеличит использование ресурсов, которые будут участвовать в обеспечении продовольствием растущего населения мира. Качество продуктов питания для обеспечения продовольствием постоянно растущего населения мира.

Продукты переработки пищевых отходов и технологии их получения играют значительную роль в определении устойчивости процессов валоризации пищевых отходов. Кроме того, выход готового продукта определяются процедурами валоризации, предварительной обработкой исходных отходов, процессами обработки, извлечения, очистки и других методов [5,7]. В большинстве случаев в пищевых отходах присутствует высокое содержание влаги, что приводит к полезным эффектам во время определенных процессов преобразования. Процессы, которые попадают в эту категорию, включают гидролиз, гидротермальное обугливание

(ГТК), анаэробное сбраживание (АЭС), ферментацию и т. д. С другой стороны, во многих технологических процессах переработки пищевых отходов существует необходимость предварительной обработки, измельчения или гомогенизации, с использованием ультразвука, микроволн, импульсных электрических полей и других сопоставимых методов для улучшения процесса преобразования и извлечения большего количества продуктов с добавленной стоимостью [8]. Согласно Директиве 2008/98/ЕС об отходах, побочный продукт определяется как вещество, которое производится в результате производственного процесса и может быть использовано далее после обычной промышленной переработки, за исключением каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья человека или окружающей среды. С другой стороны, научные данные подтверждают тесную взаимосвязь между экономическими показателями, действиями отдельных участников цепочки поставок продовольствия (ЦПП) (таких как потребители, производители и т. д.) и образованием потерь и отходов. Валоризация пищевых отходов будет иметь прямое влияние на экологическую устойчивость, поскольку это сократит количество мусора, который необходимо утилизировать, а отходы будут преобразованы в новые возобновляемые ресурсы, которые можно будет использовать в производственных процессах без сокращения других первичных ресурсов [3,9]. В ходе научных исследований необходимо проводить экономические расчеты и оценки потерь и отходов продовольствия, а также побочных продуктов и затрат на их переработку. Для достижения конечной цели экономики замкнутого цикла и целей устойчивого развития использование отходов агропромышленного комплекса в качестве основного сырья для производства биопродуктов является перспективным и целесообразным

2. Функциональные соединения, извлекаемые из отходов переработки растительного сырья

Отходы сельского хозяйства и производства продуктов питания являются важными источниками биологически активных веществ (включая фенольные соединения, биологически активные пептиды, каротиноиды и пищевые волокна), вторичных метаболитов (таких как терпены, полифенолы и алкалоиды), минералов, аминокислот, витаминов и т. д. [10]. Эти соединения имеют широкий потенциал для использования в качестве функционального вещества в производстве различных продуктов питания, а также в качестве ингредиентов в косметической и фармацевтической промышленности [1,11].

Эфирные масла

Наиболее приемлемыми источниками для экстракции эфирных масел (ЭМ) являются фрукты и овощи. Данные эфирные масла состоят из различных химических веществ, которые определяют их характеристики и эффективность в качестве биоактивных агентов. Как правило в их составе монотерпены, сесквитерпены, фенилпропаноиды, альдегиды, эфиры, кетоны, кислоты и спирты, каждый из

которых обуславливает их исключительные лечебные, антиоксидантные и антимикробные свойства [12]. Антибактериальные и антиоксидантные свойства ЭМ, полученных из фруктовых отходов, в основном обусловлены биоактивными химическими веществами, которые они содержат. Это объясняет растущую популярность их использования в качестве биоактивных агентов в покрытиях овощей и фруктов [13]. ЭМ способны ингибировать деятельность ферментов, а также оказывать влияние на деятельность митохондрий и клеточных мембран грибов и бактерий [14]. Извлечение ЭМ из ароматных растений (цветов, корней, листьев и кожуры плодов) проводят с помощью метода паровой дистилляции. Недавние исследования подчеркнули растущий глобальный спрос на ЭМ, поскольку потребители становятся более осведомленными о «зеленых» продуктах и предпочитают натуральные органические вещества в пищевых продуктах и косметике, без добавления синтетических соединений [15]. Так, например мякоть плода и семена дерева баобаб (*Adansonia digitata* L.) содержат множество фенольных веществ, которые, как было установлено, оказывают благотворное влияние на здоровье. Результаты исследований продемонстрировали значительное фитохимическое разнообразие экстрактов и их биологическую активность, антиоксидантные и антимикробные свойства [16]. Метод экстракции Сокслета с использованием н-гексана в качестве растворителя был использован для извлечения масла из семян *Citrus maxima*, что привело к выходу 36,04 процента от веса полученного масла. Установлено антимикробное действие СМ-SO и СМ-FAME, полученных из *Citrus maxima*, а также что эти соединения имеют значительный потенциал для использования в биоперерабатывающих заводах сельскохозяйственных и лесных культур для получения биодизеля [17].

Некоторые эфирные масла, в частности олеиновая, пальмитиновая и линолевая кислоты, содержатся в косточках винограда, которые являются еще одним источником эфирных масел. Так, например группа ученых успешно использовали н-гексан и ферментативный гидролиз для получения эфирных масел, извлеченных из косточек винограда, что привело к получению 4,2 г масла на каждые 100 г косточек [18]. Ценный продукт, эфирное масло D-лимонена, был успешно извлечен из отходов лимонной цедры с помощью обработки паровым взрывом. Данный метод эффективен и обеспечивает высокий выход D-лимонена, 4л из тысячи килограммов свежих отходов лимонной цедры. Более того, результаты исследования показали, что листья цитрусовых являются перспективным источником эфирных масел, переработка которых является потенциальным решением для управления отходами в отрасли [19].

Пигменты

Антоцианы, беталаины, каротиноиды и хлорофиллы часто используются в качестве натуральных пищевых пигментов. Эти пигменты легкодоступны в отходах агропродовольственной промышленности и являются ценным источником для получения

биоактивных соединений [20]. Для эффективного извлечения каротиноидов из выжимок моркови использовали льняное масло в сочетании с ультразвуковой обработкой. Результаты показали, что выход каротиноидов составил 82,66 мкг/г, в то время как выход β-каротина составил 78,37 мкг/г [21]. Соевое масло и подсолнечное масло использовались в качестве экологически чистых растворителей во время экстракции каротиноидов с помощью ультразвука из гранатовой кожуры. Было установлено, что количество каротиноидов, извлеченных из гранатовой кожуры, составило 0,6134 мг/100 г высушенной кожуры в подсолнечном масле и 0,6715 мг/100 г высушенной кожуры в соевом масле по весу соответственно [22]. В ходе исследований представлена новая технология извлечения полифенолов и пигментов из отходов лука с использованием подхода зеленой экстракции (использовались экологически чистые растворители, такие как вода и глицерин). Основными обнаруженными полифенолами были кверцетин и его производные, причем основным пигментом был цианидин 3-О-глюкозид. Кроме того, цианидин 3-О-глюкозид, выделенный из листьев лука, продемонстрировал свою стабильность в качестве натурального красителя в йогуртовой матрице [23]. Пигменты были извлечены из апельсиновой кожуры с использованием штаммов грибов *Monascus purpureus* и *Penicillium purpurogenum*. Этот процесс был выполнен как путем глубинной ферментации, так и путем твердофазной ферментации. Результаты этого эксперимента показывают, что выход желтого пигмента составил 9 единиц поглощения (AU/г) сухого ферментированного субстрата, оранжевый пигмент составил 0,95 (AU/мл), а красный пигмент составил 0,58 (AU/мл) [24]. Использование натуральных пигментов становится все более распространенным в нескольких отраслях, включая пищевую промышленность, фармакологию, текстильную и полиграфическую промышленность, а также молочную и рыбную промышленность [25]. Микробиологические пигменты в настоящее время исследуются как потенциальная замена искусственным химическим пигментам в качестве натуральных красителей, которые легко доступны [26].

Биологически активные соединения

Сельскохозяйственные отходы являются важным источником функциональных веществ, в том числе биоактивных пептидов, фенольных соединений, пищевых волокон и каротиноидов [26,27]. Эти соединения перспективны для широкого использования, особенно в области косметики, биомедицины и пищевой промышленности, где их можно использовать в качестве диетических добавок и в качестве ингредиентов для производства продуктов функционального назначения. Наличие фенольных веществ в легкодоступных и недорогих источниках, таких как отходы переработки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, привело к возросшему интересу в последнее десятилетие их извлечения и дальнейшему использованию. Фенольные соединения обладают высокой антиоксидантной активностью и поэтому оказывают благотворное

влияние на здоровье человека. Данные соединения можно получить из сельскохозяйственных и пищевых побочных продуктов, таких как пшеничная солома, барда, пшеничные отруби и побочные продукты промышленного производства растворимого кофе с использованием кофейной гущи. Кроме того, их можно извлечь из опилок и других отходов, образующихся в деревообрабатывающей промышленности. Данные отходы были тщательно изучены как устойчивые и экологически чистые источники фенольных веществ, которые обладают антиоксидантными и антимикробными свойствами [26,27].

Во всем мире ежегодное количество пищевых отходов из винограда составляет около 9 миллионов тонн, что составляет около 20% от общего веса винограда, используемого для производства вина, при этом содержание фенолов(лигнина) от 17% до 24% [28]. Проантоцианидины, обычно называемые конденсированными танинами, представляют собой значительную группу полифенолов, содержащихся в выжимках. Они содержат различные группы фенольных соединений, которые обладают различными полезными для здоровья свойствами, включая защиту от сердечных заболеваний, нейропротекцию, противовоспалительное действие, профилактику рака и антимикробные свойства. Наиболее распространенные соединения в этой группе являются фенольные кислоты (включая протокатеховую, кофейную, 4-гидроксibenзойную, галловую и сиреневую кислоты), флавоноиды и гидрокситирозол, в частности производные катехина и эпикатехина, а также антоцианы. Эти вещества часто извлекаются и используются в качестве красителей в пищевой промышленности [8].

Каротиноиды

Каротиноиды обладают лечебно-профилактическим действием, они укрепляют иммунную систему и облегчают процесс заживления ран, одновременно защищая от пагубного воздействия УФ-излучения, поэтому они находят применение в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности, а также в производстве кормов для животных. Фрукты и овощи являются основными источниками каротиноидов, присутствующих как в потребляемых, так и в не потребляемых компонентах, т.е. отходах переработки растительного сырья, поэтому извлечение полезных соединений из отходов переработки фруктов и овощей может значительно снизить потери продуктов питания [8,29].

Три различных вида масел — льняное, арахисовое и подсолнечное использовались в процессе извлечения каротиноидов из мякоти манго. Для повышения эффективности процесса извлечения использовали микроволновое воздействие. Предварительная ферментативная обработка исследуемого образца была проведена пектиназой и целлюлазой. Полученные результаты показали, что при использовании указанных параметров: мощность 100 Вт и продолжительность 2, 4, 6 и 8 мин. процесс извлечения незначителен [30]. Поскольку мякоть манго имеет низкое значение полярных групп, что приводит к снижению проникновения микроволн в струк-

туру пищи метод может быть не таким эффективным. Кроме того, в ходе исследования происходило повышение температуры, вызванное проникновением микроволн, что также может снизить содержание каротиноидов в исследуемом сырье [30]. Каротиноиды, присутствующие в кожуре томатов, были проанализированы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), содержание каротиноидов составило 720 мг/100 г. Кожура содержала различные каротиноиды, включая фитоеен (3,15%), цис- ζ -каротин (0,61%), β -каротин (2,11%), фитофлуен (2,31%), цис-ликопин (1,71%), γ -каротин (0,52%), лютеин (1,51%), цис- ζ -каротин (0,61%) и ζ -каротин (0,56%), а наибольшая концентрация 87,52% составили ликопин [31]. Каротиноиды добавляли в подсолнечное масло в концентрации 50–200 мг/кг. Подсолнечное масло, которое содержало каротиноиды в диапазоне 50–200 мг/кг, проявило большую антиоксидантную активность, чем подсолнечное масло с 200 мг/кг бутилированного гидрокситолуола (ГКТ) [31].

3. Использование биологически активных соединений, извлеченных из отходов в пищевой промышленности

Биоактивные соединения имеют значительную ценность для пищевой промышленности. Биоактивные пептиды (БП) широко используются в разработке широкого спектра функциональных продуктов питания, которые оказывают профилактическое и оздоравливающее воздействие на организм. В процессе производства продуктов питания такие пептиды используются для придания сладости, стабильности цвета, густоты, противослеживающих свойств, усиления вкуса и эмульгирования, а также для регулирования кислотности [1]. Кроме того, БП обладают способностью повышать общее качество пищи, влияя на способность конечного продукта удерживать воду и масло, поддерживать его коллоидную стабильность, контролировать его вязкость и образование пены [32]. При добавлении белковых концентратов из рисовых отрубей в говяжьи продукты, стабильность эмульсии и реологические свойства говяжьих продуктов были значительно улучшены, за счет более высокой концентрации биоактивных пептидов [33].

Ввиду растущей потребностью потребителей в здоровой пище промышленность и научное сообщество начали разрабатывать новые ингредиенты для использования в продуктах питания и напитках. Недавняя пандемия оказала значительное влияние на продовольственный сектор, особенно в отношении безопасности пищевых продуктов. В результате разработка устойчивых и современных продовольственных систем становится все более значимой и актуальной [1,34]. Следовательно, включение биоактивных компонентов (полифенолов, витаминов, пептидов и липидов) в рацион потребителей может стать существенным фактором либо профилактики заболевания COVID-19, либо выздоровления от его симптомов [35]. Многие исследователи предложили использовать липосомы для инкапсуляции антимикробных и ан-

тигипертензивных пептидов. Этот подход был разработан для решения различных проблем, связанных с непосредственным применением этих пептидов в пищевых продуктах. Инкапсулирование их в липосомы способствует сохранению структурной целостности и обеспечить функционирование пептидов внутри пищевых матриц [36-37].

Косметическая промышленность продемонстрировала значительный интерес к биоактивным пептидам из-за их способности улучшать здоровье кожи и внешний вид. Крошечные фрагменты белка обладают многими биологическими свойствами, такими как антиоксидантная, антибактериальная, антивозрастная и противовоспалительная активность, что обеспечивает их приемлемость для использования в качестве компонентов в косметических композициях [39]. Результаты многочисленных исследований *in vitro* и *in vivo*, а также клинические испытания показали, что БП могут улучшить внешний вид кожи, что может быть достигнуто как путем наружного применения, так и перорального приема. Преимущества включают отбеливание кожи, увлажнение и уменьшение признаков старения. Пропионовая кислота широко используется в качестве консерванта и пищевой добавки. В настоящее время большая часть синтеза пропионовой кислоты проводят посредством дорогостоящего нефтехимического метода, поэтому существует необходимость разработки и внедрения ресурсосберегающего и экономически эффективного производственного процесса получения пропионовой кислоты [40]. Способ производства пропионовой кислоты с использованием яблочных выжимок был разработан Piwowarek et.al. [41]. После инкубационного периода в течение 120 часов яблочные выжимки оказались единственным источником углерода, который был использован диким штаммом *Propionibacterium freudenreichii* T82, способным генерировать 1,711 г/л пропионовой кислоты. В результате растущего во всем мире экологического сознания потребителей предметом исследований и разработок являются альтернативные упаковочные материалы. В ходе исследований установлено, что многочисленные биоматериалы, которые производятся из биоресурсов, имеют потенциал для использования в качестве упаковки [42]. Отходы сельскохозяйственного производства являются значительным источником биополимеров и биоактивных химикатов. Значительный вклад в устойчивое развитие вносят извлечение и очистка этих материалов для использования в качестве альтернативной упаковки [43-44]. Большинство отходов, образующихся из природных источников, состоят из атомов углерода, которые потенциально могут быть использованы в качестве источника углеродного материала. Так, например, для толстых углеродных электродов можно использовать древесину, а изоляты соевого белка в качестве источника пористых углеродных листов [45]. Применение аморфного углеродного порошка в пищевой упаковке в результате его высокого оксидоредуктивного потенциала способствует бактерицидным

свойствам. Устойчивые пленки для упаковки пищевых продуктов на основе РНВВ были изготовлены с добавлением в них трех различных типов волокон пшеничной соломы. Касательно упаковки для овощей и фруктов было установлено, что увеличение размера волокон приводит к снижению прочности на разрыв при одновременном увеличении скорости пропускания водяного пара [44].

Включение отходов агропромышленного комплекса в рацион мучных червей (*Tenebrio molitor*) способствует устойчивому производству насекомых, тем самым уменьшая экономические и экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов [46]. Агропродовольственные отходы богаты белками, углеводами, липидами и витаминами, а также другими биоактивными соединениями. Все эти питательные вещества необходимы для роста и развития насекомых. В целях дальнейшей оптимизации круговой экономики и повышения питательной ценности насекомых отходы, извлеченные из апельсиновой кожуры *Albedo*, использовались в качестве кормовой добавки для личинок *T. molitor*. С этой отруби, которые часто используются в качестве источника питания для личинок *T. molitor*, были обогащены отходами из апельсиновой кожуры *Albedo* в соотношении веса к весу до 25 % [47].

4. Проблемы и перспективы

Пищевые белки подвержены различным изменениям, которые могут привести к образованию токсичных и аллергенных пептидов. Эти изменения могут происходить из-за чувствительности аминокислот к условиям окружающей среды и гидролизу. Кроме того, в результате взаимодействия пептидов с пищевой матрицей во время обработки и хранения может происходить образование нежелательных соединений, таких как нитрозамины, акриламид и биогенные амины. До сих пор неясно, могут ли другие биоактивные соединения, которые содержатся в пищевых продуктах, такие как вторичные метаболиты, влиять на безопасность БП. Кроме того, БП признаются полезными только при потреблении в рекомендуемых количествах. Потребление их в более высоких дозах в течение длительного периода, особенно для людей с чувствительностью или аллергией, может привести к серьезным неблагоприятным последствиям. При исследовании пероральных продуктов крайне важно тщательно оценить их указанные характеристики и особенности биодоступности активных веществ. Это включает в себя рассмотрение как их физиологических эффектов, так и их способности сохранять свою структурную стабильность во время пищеварения, транспортировки и всасывания в кишечнике. Несмотря на имеющиеся знания о структуре и действии пептидов, необходимы дальнейшие исследования для установления более прочной связи между этими двумя элементами. Следует продолжать исследования для изучения стабильности активности пептидов и ее регуляторных механизмов, а также для выделения биоактивных пептидов и оценки их потенциальной биоактивности. Кроме того, необходимо организовать

доклинические и клинические исследования для определения оптимальных количеств этих веществ для поддержания хорошего здоровья. Данные исследования должны также изучить взаимосвязь между дозировкой и реакцией, степень, в которой эти вещества могут быть усвоены организмом, фармакокинетику и то, могут ли они поступать с пищей.

Эффективность потенциального применения эфирных масел и пигментов в области сельского хозяйства, косметики и здравоохранения обусловлена их естественными антибактериальными и терапевтическими свойствами. Однако одним из препятствий является нестабильность состава, вызванного влиянием окружающей среды. В связи с этим необходимо устойчивое снабжение, контроль качества, стабильность, утверждение нормативных показателей. Благодаря своим антиоксидантным и антибактериальным свойствам фенолы могут быть полезны в различных отраслях промышленности, включая фармацевтическую промышленность, пищевую промышленность и промышленность по производству биоматериалов. Возможные области внимания для будущих исследований включают совершенствование методов экстракции, повышение биодоступности и расширение устойчивых источников.

Заключение

Переработка пищевого сырья приводит к образованию значительного количества пищевых отходов. Утилизация значительных количеств пищевых отходов осуществляется на свалках или мусоросжигательных заводах, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду, представляет собой значительное финансовое бремя. Вместе с тем пищевые побочные продукты содержат значительное количество питательных веществ, способных оказывать положительное влияние на организм и имеющие определенный рыночный потенциал из-за того, что они широко распространены, недороги и легкодоступны. Процесс валоризации пищевых отходов начинается с извлечения функциональных соединений из пищевых побочных продуктов, таких как полифенолы, эфирные масла, пигменты, биоактивные соединения и каротиноиды. Применение современных методов экстракции, качественная обработка полученных продуктов и использование извлеченных соединений в пищевой, фармацевтической промышленности, индустрии упаковки пищевых продуктов и косметической промышленности будет способствовать росту мирового рынка продуктов питания и достижению Цели устойчивого развития (ЦУР) 2030. Будущие исследования должны быть направлены на улучшение методов экстракции, повышение биодоступности извлекаемых веществ, устойчивое снабжение, контроль качества, стабильность технологического процесса переработки и поиску устойчивых источников получения биологически активных соединений.

Литература

1. Бурак Л. Ч., Завалей А.П. Эффективность комбинированного воздействия ультразвука и микроволн при обработке пищевых продуктов. Обзор // Техника и технология пищевых производств. 2024. Т. 54, № 2. С. 342-357 <https://doi.org/10.21603/2074-9414-2024-2-2510>
2. Ahmad T. et al. Assessment of quality and safety attributes of guava-whey functional beverage during storage // *NeuroQuantology*. 2023. V. 21. no. 5. p. 1248. <http://dx.doi.org/10.48047/nq.2023.21.5.NQ222115>
3. Tanveer Ahmad, Francesco Esposito, Teresa Cirillo. Valorization of Agro-Food By-Products: Advancing Sustainability and Sustainable Development Goals 2030 through Functional Compound Recovery // *Food Bioscience*. 2024. V.62.p.105194 <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2024.105194>
4. Caponio F., Piga A., Poiana M. Valorization of Food Processing By-Products // *Foods*. 2022.V. 11. p. 3246. <https://doi.org/10.3390/foods11203246>
5. Jagtap S., Litos L., Raut R., Gupta S., and Grover A. Ensuring food security and sustainability in the face of crises // *Int. J. Food Sci. Technol*. 2023. V.58.pp. 5430–5432. <https://doi.org/10.1111/ijfs.16630>
6. Бурак Л. Ч., Карбанович В.И. Влияние валоризованных растительных белков и фенольных соединений на пищевую ценность и усвояемость. Обзор последних достижений // *Научное обозрение. Технические науки*. 2024. № 2. С. 35-41 <https://doi.org/10.17513/srts.1464>
7. Poritosh Roy, Amar K. Mohanty, Phil Dick, and Manjusri Misra. A Review on the Challenges and Choices for Food Waste Valorization: Environmental and Economic Impacts // *ACS Environmental Au*. 2023.V. 3.pp. 58-75 <https://doi.org/10.1021/acsenviron.2c00050>
8. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н. Биологически активные вещества бузины: свойства, методы извлечения и сохранения // *Пищевые системы*. 2023. Т. 6, № 1. С. 80-94 <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2023-6-1-80-94>
9. Plazzotta S., Manzocco L. Food waste valorization // *Saving food*. Elsevier. 2019. pp. 279-313 <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815357-4.00010-9>
10. Tsegaye B., Jaiswal S., Jaiswal A.K. Food Waste Biorefinery: Pathway towards Circular Bioeconomy // *Foods*. 2021. V.10. p. 1174. <https://doi.org/10.3390/foods10061174>
11. Panzella L., Moccia F., Nasti R., Marzorati S., Verotta L., & Napolitano A. Bioactive phenolic compounds from agri-food wastes: An update on green and sustainable extraction methodologies // *Frontiers in nutrition*. 2020.V. 7. p. 60 <https://doi.org/10.3389/fnut.2020.00060>
12. Visakh N. U., Pathrose B., Chellappan M., Ranjith M. T., Sindhu P. V., & Mathew, D. Chemical characterisation, insecticidal and antioxidant activities of essential oils from four Citrus spp. fruit peel waste // *Food Bioscience*. 2022.V. 50. p. 102163 <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2022.102163>

13. Passafiume R., Gaglio R., Sortino G., Farina V. Effect of Three Different *Aloe vera* Gel-Based Edible Coatings on the Quality of Fresh-Cut “Hayward” Kiwifruits // *Foods* 2020.V. 9.p. 939 <https://doi.org/10.3390/foods9070939>
14. Angane M., Swift S., Huang K., Butts C.A., Quek S.Y. Essential Oils and Their Major Components: An Updated Review on Antimicrobial Activities, Mechanism of Action and Their Potential Application in the Food Industry // *Foods*. 2022.V. 11. no.3. p. 464 <https://doi.org/10.3390/foods11030464>
15. Truzzi E., Chaouch M. A., Rossi G., Tagliacucchi L., Bertelli D., & Benvenuti S. Characterization and valorization of the agricultural waste obtained from *Lavandula* steam distillation for its reuse in the food and pharmaceutical fields // *Molecules*. 2022.V. 27. p. 1613 <https://doi.org/10.3390/molecules27051613>
16. Thompson P. T., Boamah V. E., & Badu M. In-vitro antioxidant, antimicrobial and phytochemical properties of extracts from the pulp and seeds of the African baobab fruit (*Adansonia digitata* L.) // *Heliyon*. 2024.V. 10. no.8. e.29660 <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29660>
17. Sarkar A., Saha R., Saha S., Bhowmik R., Chatterjee A., Paul A. & Maity T. K. Transesterification, GC-MS profiling, and in vitro antimicrobial potential of oil obtained from seeds of *Citrus maxima* (Burm.) Merr // *Industrial Crops and Products*. 2022.V. 189. p.115764 <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115764>
18. Kovalcik A., Pernicova I., Obruca S., Szotkowski M., Enev V., Kalina M., & Marova I. Grape winery waste as a promising feedstock for the production of polyhydroxyalkanoates and other value-added products // *Food and Bioprocess Technology*. 2020. V. 124. pp. 1-10 <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2020.08.003>
19. Chi P. T. L., Van Hung P., Le Thanh H., & Phi N. T. L. Valorization of citrus leaves: Chemical composition, antioxidant and antibacterial activities of essential oils. Waste and Biomass Valorization. 2020.V. 11. pp. 4849-4857 <https://doi.org/10.1007/s12649-019-00815-6>
20. Benucci I., Lombardelli C., Mazzocchi C., & Esti M. Natural colorants from vegetable food waste: Recovery, regulatory aspects, and stability—A review // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 2022. V. 21. no.3. pp. 2715-2737 <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12951>
21. Tiwari S., Upadhyay N., Singh A. K., Meena G. S., & Arora S. Organic solvent-free extraction of carotenoids from carrot bio-waste and its physico-chemical properties // *Journal of food science and technology*. 2019.V. 56. pp. 4678-4687 <https://doi.org/10.1007/s13197-019-03920-5>
22. Goula A. M., Ververi M., Adamopoulou A., & Kaderides K. Green ultrasound-assisted extraction of carotenoids from pomegranate wastes using vegetable oils // *Ultrasonics sonochemistry*. 2017.V. 34. pp. 821-830 <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2016.07.022>
23. Mourtzinos I., Prodromidis P., Grigorakis S., Makris D. P., Biliaderis C. G., & Moschakis T. Natural food colorants derived from onion wastes: Application in a yoghurt product // *Electrophoresis*. 2018.V 39. pp. 1975-1983 <https://doi.org/10.1002/elps.201800073>
24. Kantifedaki A., Kachrimanidou V., Mallouchos A., Papanikolaou S., & Koutinas A. A. Orange processing waste valorisation for the production of bio-based pigments using the fungal strains *Monascus purpureus* and *Penicillium purpurogenum* // *Journal of Cleaner Production*. 2018.V. 185. pp. 882-890 <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.032>
25. Di Salvo E., Lo Vecchio G., De Pasquale R., De Maria L., Tardugno R., Vadalà R., & Cicero N. Natural pigments production and their application in food, health and other industries // *Nutrients*. 2023. V. 15.no. 8. p. 1923 <https://doi.org/10.3390/nu15081923>
26. Бурак Л. Ч. Обзор разработок биоразлагаемых упаковочных материалов для пищевой промышленности // *Ползуновский вестник*. 2023. № 1. С. 91-105 <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2023.01.012>
27. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н. Использование технологии омического нагрева в процессе переработки плодов и овощей. Обзор предметного поля // *Пищевые системы*. 2024. Т. 7, № 1. С. 59-70 <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-59-70>
28. Mourtzinos I., & Goula A. Polyphenols in agricultural byproducts and food waste // *In Polyphenols in plants* // Academic Press. 2019. pp.23-44 <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813768-0.00002-5>
29. Kultys E., & Kurek M. A. Green extraction of carotenoids from fruit and vegetable byproducts: A review // *Molecules*. 2022. V. 27. no.2. p. 518 <https://doi.org/10.3390/molecules27020518>
30. Baria B., Upadhyay N., Singh A. K., & Malhotra R. K. Optimization of ‘green’ extraction of carotenoids from mango pulp using split plot design and its characterization // *Lwt*. 2019.V. 104. pp.186-194 <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.01.044>
31. Waqas M., Shad A. A., Bashir O., & Iqbal M. Extraction and Utilization of Tomato Carotenoids as Antioxidant and Natural Colorants in Sunflower Oil and Spaghetti // *Sarhad Journal of Agriculture*. 2017. V. 33.p.248-254 <http://dx.doi.org/10.17582/journal.sja/2017/33.2.248.254>
32. Бурак Л. Ч. Использование современных технологий обработки для увеличения срока хранения фруктов и овощей. Обзор предметного поля // *Ползуновский вестник*. 2024. № 1. С. 99-119 <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.013>
33. Zaky A. A., Simal-Gandara J., Eun J. B., Shim J. H., & Abd El-Aty, A. M. Bioactivities, applications, safety, and health benefits of bioactive peptides from food and by-products: A review // *Frontiers in Nutrition* 2022.V. 8.p. 815640 <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.815640>
34. Galanakis C. M., Rizou M., Aldawoud T. M., Ucak I., & Rowan N. J. Innovations and technology disruptions in the food sector within the COVID-19 pandemic and post-lockdown era // *Trends in Food Science & Technology*. 2021.V. 110. pp. 193-200 <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.02.002>

35. Galanakis C. M., Aldawoud T. M., Rizou M., & Ibrahim, S. A. Food ingredients and active compounds against the coronavirus disease (COVID-19) pandemic: A comprehensive review // *Foods*. 2020.V. 9(11). p. 1701 <https://doi.org/10.3390/foods9111701>
36. Alvarado Y., Muro C., Illescas J., Díaz M. D. C., & Riera F. Encapsulation of antihypertensive peptides from whey proteins and their releasing in gastrointestinal conditions // *Biomolecules*. 2019.V. 9(5). p. 164 <https://doi.org/10.3390/biom9050164>
37. McClements D. J. Encapsulation, protection, and delivery of bioactive proteins and peptides using nanoparticle and microparticle systems: A review // *Advances in colloid and interface science*. 2018. V. 253. p. 1-22 <https://doi.org/10.1016/j.cis.2018.02.002>
38. Ngoc L. T. N., Moon J. Y., Lee Y. C. Insights into bioactive peptides in cosmetics // *Cosmetics*. 2023. V. 10. №. 4. p. 111 <https://doi.org/10.3390/cosmetics10040111>
39. Sindhu R. et al. Conversion of food and kitchen waste to value-added products // *Journal of environmental management*. 2019. V. 241. pp. 619-630 <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.053>
40. Piwowarek K., Lipińska E., Hać-Szymańczuk E. Possibility of using apple pomaces in the process of propionic-acetic fermentation // *Electronic Journal of Biotechnology*. 2016. V. 23. pp. 1-6 <https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2016.07.004>
41. Varghese S. A. et al. Renovation of Agro-Waste for sustainable food packaging: A Review // *Polymers*. 2023. V. 15. no 3. P. 648 <https://doi.org/10.3390/polym15030648>
42. Бурак Л. Ч., Писарик М.И., Богданов Н. П. Загрязнение микропластиком окружающей среды и потенциальные угрозы для здоровья человека // *Научное обозрение. Биологические науки*. 2024. № 2. С. 33-40 <https://doi.org/10.17513/srbs.1362>
43. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н., Писарик М.И. Интеллектуальная упаковка для овощей и фруктов, классификация и перспективы использования: Обзор предметного поля // *Health, Food & Biotechnology*. 2023. Т. 5, № 1. С. 51-80 <https://doi.org/10.36107/hfb.2023.i1.s165>
44. Feng L. et al. Soybean protein-derived N, O co-doped porous carbon sheets for supercapacitor applications // *New Journal of Chemistry*. 2022. V. 46. pp.10844-10853 <http://dx.doi.org/10.1039/D2NJ01355J>
45. Yan B. et al. High performance supercapacitors based on wood-derived thick carbon electrodes synthesized via green activation process // *Inorganic Chemistry Frontiers*. 2022. V. 9. No.23. p. 6108-6123 <http://dx.doi.org/10.1039/D2QI01914K>
46. Kotsou K., Chatzimitakos T., Athanasiadis V., Bozinou E., & Lalas S. I. Exploiting Agri-Food Waste as Feed for *Tenebrio molitor* Larvae Rearing: A Review. *Foods*. 2024. V.13.p. 1027 <https://doi.org/10.3390/foods13071027>
47. Kotsou K. et al. Waste orange peels as a feed additive for the enhancement of the nutritional value of *Tenebrio molitor* // *Foods*. 2023. V. 12. p. 783 <https://doi.org/10.3390/foods12040783>